

English version below

Azulejo

Anónimo

Nº inventario: 520 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Cerámica](#)

Objeto: [Azulejo](#)

Datación: ca. 1475-1520

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Mudéjar

Dimensiones: 15,24 cm

Materia: [Loza](#)

Técnica: [Cuenca y arista](#), [Cocido](#), [Esmaltado](#)

Iconografía / Tema: [Motivos geométricos](#)

Procedencia: [Cuéllar](#) (Cuéllar, España)

Emplazamiento actual: [The British Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 1902,0902.2

Historia del objeto

Este azulejo procede de Cuéllar (Segovia). La inicial "A" que se encuentra en el centro alude a la familia Alburquerque, quienes se instalaron en la villa con el objetivo de establecer su corte (Alegre, 2014). Fueron dos los proyectos arquitectónicos que llevaron a cabo: el castillo y el [convento de San Francisco](#). Además, contribuyeron en la promoción artística de otros espacios como la iglesia de San Martín, San Esteban, Santa María de la Cuesta o Santo Tomás (Carceller, 2006).

Desconocemos en qué lugar estuvo el azulejo, aunque parece probable que procediera del convento de San Francisco. El monasterio había sufrido numerosos daños ocasionados durante la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, momento en el que la sillería del coro fue utilizada para hacer leña (Velasco, 1988). Posteriormente hubo piezas que fueron arrancadas del conjunto, como los [ángeles tenantes](#) comprados por [William R. Hearst](#) o la [tumba de don Gutierre de la Cueva](#) vendida a [Lionel Harris](#) (Merino de Cáceres, 1991; Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012; Martínez Ruiz, 2018). No hay que olvidar que el convento de San Francisco se diseñó para ser un panteón familiar, por lo que la utilización de azulejos con la inicial de la familia reforzaría la promoción del linaje.

La pieza estuvo en manos de Guillermo Joaquín de Osma y Scull, un ávido coleccionista de artes

suntuarias que había seguido los pasos de su suegro, Juan Bautista Crooke. A Crooke le gustaba coleccionar cerámica islámica (Martínez, 1978) y, tras su fallecimiento, su hija Adelaida y Guillermo heredaron su colección (Barrio, 1998). En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conservan algunos documentos relativos a piezas andalusíes que poseía Osma. En uno de ellos se menciona una caja árabe de Cuéllar (AMAN 1940/16/55), por lo tanto, Osma tuvo en su poder objetos procedentes de dicha localidad (Nebreda, 2019).

Guillermo de Osma había estudiado en Pembroke College (Oxford), lugar que siempre tuvo presente. Mantuvo buenos contactos en Inglaterra y compuso el patronato fundacional del Instituto Valencia de Don Juan (Andrés, 1984) con personalidades muy destacadas como [Archer Milton Huntington](#) de la [Hispanic Society](#) de Nueva York o Hercules Reed, conservador del British Museum de Londres. En 1902 Guillermo de Osma donó al British Museum numerosas piezas, entre las que se encontraba este azulejo.

Descripción

Azulejo de cuenca y arista, policromado en azul, verde y amarillo, característico de mediados del siglo XV. Formaría parte de un zócalo, quizá colocado junto a otros azulejos compuestos por motivos vegetales o geométricos. Los azulejos sirvieron como soporte de emblemas y de símbolos en la Edad Moderna, por eso no resulta extraño encontrar la inicial alusiva al nombre de la familia.

Ubicaciones

- ca. 1902

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1902

COLECCIÓN PRIVADA

[Guillermo Joaquín de Osma y Scull, Madrid \(España\)](#)

- finales de s.XV - present

MUNICIPIO

[Cuéllar, Cuéllar \(España\)](#)

Bibliografía

- ALEGRE CARVAJAL, Esther (2014): *Las villas ducales como tipología urbana*, UNED, Madrid, pp. 357-358.
- BARRIO MOYA, José Luis (1998): "Un coleccionista atípico: Don Guillermo de Osma", nº 267, Goya. Revista de Arte, pp. 364-374.
- CARCELLER, María del Pilar (2006): *Realidad y representación de la nobleza castellana del siglo XV: el linaje de la Cueva y la casa ducal de Alburquerque*, Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 429.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1991): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, *Estudios segovianos*.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José (2012): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.
- NEBREDA MARTÍN, Lara (2019): "El legado andalusí de Guillermo de Osma en el Museo Arqueológico Nacional: relaciones y similitudes con el Instituto de Valencia de Don Juan", nº 38, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, p. 121.

- VELASCO BAYÓN, Balbino (1974): *Historia de Cuéllar*, Diputación Provincial de Segovia, Valladolid, pp. 570-577.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Tile

[Anónimo](#)

Inventory number: 520 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Ceramics](#)

Object: [Tile](#)

Date: ca. 1475-1520

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Mudejar

Dimensions: 6 in

Material: [Earthenware](#)

Technique: , [Baked](#), [Enameled](#)

Iconography / Theme: [Motivos geométricos](#)

Provenance:[Cuéllar](#) (Cuéllar, Spain)

Current location:[The British Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 1902,0902.2

Object History

This tile comes from Cuéllar (Segovia). The initial "A" in the center refers to the Albuquerque family, who settled in the town with the aim of establishing their court (Alegre, 2014). They carried out two architectural projects: the castle and the [convent of San Francisco](#). They also contributed to the artistic promotion of other spaces such as the churches of San Martín, San Esteban, Santa María de la Cuesta, and Santo Tomás (Carceller, 2006).

We do not know where the tile was located, although it seems likely that it came from the convent of San Francisco. The monastery had suffered extensive damage during the French invasion and the War of Independence, at which time the choir stalls were used for firewood (Velasco, 1988). Subsequently, some pieces were removed from the complex, such as the [supporting angels purchased by William R. Hearst and the tomb of Don Gutierre de la Cueva](#) sold to [Lionel Harris](#) (Merino de Cáceres, 1991; Merino de Cáceres and Martínez Ruiz, 2012; Martínez Ruiz, 2018). It should not be forgotten that the convent of San Francisco was designed to be a family pantheon, so the use of tiles bearing the family's initials would reinforce the promotion of the lineage.

The piece was in the hands of Guillermo Joaquín de Osma y Scull, an avid collector of luxury arts who had followed in the footsteps of his father-in-law, Juan Bautista Crooke. Crooke liked to collect Islamic ceramics (Martínez, 1978) and, after his death, his daughter Adelaida and Guillermo inherited his collection (Barrio, 1998). The National Archaeological Museum in Madrid preserves some documents relating to Andalusian pieces owned by Osma. One of them mentions an Arab box from Cuéllar (AMAN 1940/16/55), which means that Osma had objects from that town in his possession (Nebreda, 2019).

Guillermo de Osma had studied at Pembroke College (Oxford), a place he always remembered fondly. He maintained good contacts in England and composed the founding board of trustees of the Valencia Institute of Don Juan (Andrés, 1984) with prominent figures such as [Archer Milton Huntington](#) of the [Hispanic Society of](#) New York and Hercules Reed, curator of the British Museum in London. In 1902, Guillermo de Osma donated numerous pieces to the British Museum, including this tile.

Description

Basin and edge tile, polychromed in blue, green, and yellow, characteristic of the mid-15th century. It would have been part of a baseboard, perhaps placed alongside other tiles featuring plant or geometric motifs. Tiles served as a medium for emblems and symbols in the Modern Age, so it is not unusual to find the initial alluding to the family name.

Locations

- ca. 1902

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1902

PRIVATE COLLECTION

[Guillermo Joaquín de Osma y Scull, Madrid \(Spain\)](#)

- XV - present

MUNICIPALITY

[Cuéllar, Cuéllar \(Spain\)](#)

Bibliography

- ALEGRE CARVAJAL, Esther (2014): *Las villas ducales como tipología urbana*, UNED, Madrid, pp. 357-358.
- BARRIO MOYA, José Luis (1998): "Un coleccionista atípico: Don Guillermo de Osma", nº 267, Goya. Revista de Arte, pp. 364-374.
- CARCELLER, María del Pilar (2006): *Realidad y representación de la nobleza castellana del siglo XV: el linaje de la Cueva y la casa ducal de Alburquerque*, Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, p. 429.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*. Universidad de Valencia, Valencia.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel \(1991\): "Un armorial pétreo de los Alburquerque, de Cuéllar, en Miami", vol. 32, nº 88, Estudios segovianos.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*. Cátedra, Madrid.](#)
- [NEBREDA MARTÍN, Lara \(2019\): "El legado andalusí de Guillermo de Osma en el Museo Arqueológico Nacional: relaciones y similitudes con el Instituto de Valencia de Don Juan", nº 38, *Boletín del Museo Arqueológico Nacional*, p. 121.](#)
- VELASCO BAYÓN, Balbino (1974): *Historia de Cuéllar*, Diputación Provincial de Segovia, Valladolid, pp. 570-577.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

